

Original paper

XX ASRNING 20–30-YILLARIDA QORAQALPOQ FOLKLORINI O‘RGANISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

© B.B. Piyazova¹✉

¹O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat institut Nukus filiali, Nukus, Qoraqalpog‘iston

Annotatsiya

KIRISH: qoraqalpoq folklori xalqning ko‘p asrlik tarixiy xotirasi, ma‘naviy dunyoqarashi va etno-madaniy an‘analarini o‘zida mujassam etgan bebaho merosdir. Ushbu merosni ilmiy jihatdan o‘rganish, tizimlashtirish va nazariy asoslash jarayoni qoraqalpoq folklorshunoslik fanining shakllanishi bilan chambarchas bog‘liq. XVIII–XIX asrlardagi dastlabki etnografik va adabiy manbalardan boshlab, XX asrda amalga oshirilgan ilmiy ekspeditsiyalar hamda fundamental tadqiqotlar natijasida qoraqalpoq folklorshunosligi mustaqil fan sohasi sifatida rivoj topdi. Mazkur maqolada aynan shu tarixiy jarayon, uning asosiy bosqichlari va yetakchi olimlarning ilmiy merosi tahlil qilinadi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi qoraqalpoq folklorshunoslik fanining shakllanish va taraqqiyot bosqichlarini tarixiy-ilmiy jihatdan yoritish, soha rivojiga hissa qo‘shgan olimlar faoliyatini tahlil qilish hamda folklor materiallarini to‘plash, tizimlashtirish va nashr etishda ekspeditsiyalar hamda arxiv fondlarining o‘rnini ilmiy asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda XVIII–XXI asrlarga oid yozma manbalar, arxiv hujjatlari, ilmiy ekspeditsiya materiallari, folklor to‘plamlari va monografik tadqiqotlar asosiy manba sifatida foydalanildi. Tadqiqot jarayonida tarixiy-tipologik, qiyosiy-tahliliy, manbashunoslik va tizimli yondashuv metodlari qo‘llanildi. Shuningdek, folklor namunalari va ilmiy qarashlarni tahlil qilishda izchillik va xronologik tamoyillarga amal qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalariga ko‘ra, qoraqalpoq folklorshunosligining shakllanishi bir necha bosqichda kechganligi aniqlandi. Dastlabki bosqich XVIII–XIX asrlardagi sayyohlar va sharqshunoslar faoliyati bilan bog‘liq bo‘lsa, XX asrning 20–30-yillaridan boshlab folklorni tizimli o‘rganish, ilmiy nashrlar va ekspeditsiyalar yo‘lga qo‘yildi. Akademik N. Dawqaraev, Q. Ayimbetov, O. Kojurov va Q. Maqsetovlarning ilmiy izlanishlari qoraqalpoq folklorshunosligining nazariy va metodologik asoslarini yaratdi. O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Qoraqalpog‘iston bo‘limi huzuridagi folklor arxivi esa xalq og‘zaki ijodining eng boy manba bazasiga aylandi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, qoraqalpoq folklorshunosligi uzoq tarixiy taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tgan, boy ilmiy an‘analarga ega fan sohasi sifatida shakllandi. Dastlabki manbalar, ilmiy ekspeditsiyalar va fundamental tadqiqotlar natijasida

qoraqalpoq xalqining epik, liriko-epik va nasriy folklor merosi saqlab qolindi hamda ilmiy muomalaga kiritildi. Bugungi kunda esa zamonaviy metodologiyalar asosida olib borilayotgan tadqiqotlar ushbu sohaning xalqaro turkiyshunoslik doirasidagi ahamiyatini yanada oshirmoqda.

Kalit so'zlar: qoraqalpoq folklori, folklorshunoslik tarixi, epik meros, dostonchilik, jirovchilik san'ati, baxshichilik, ilmiy ekspeditsiya, folklor arxivi, ma'naviy meros, etno-madaniy an'analar.

Iqtibos uchun: Piyazova B. B. XX asrning 20–30-yillarida qoraqalpoq folklorini o'rganishning nazariy-metodologik asoslari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B.462–474.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ КАРАКАЛПАКСКОГО ФОЛЬКЛОРА 20-30-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА

© Б.Б. Пиязова¹✉

¹Нукусский филиал Узбекского государственного института искусств и культуры, Нукус, Каракалпагистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: фольклор каракалпаков-бесценное наследие, вобравшее в себя многовековую историческую память, духовное мировоззрение и этнокультурные традиции народа. Процесс научного изучения, систематизации и теоретического обоснования этого наследия тесно связан с формированием Каракалпакской фольклористической науки. Начиная с ранних этнографических и литературных источников XVIII–XIX веков, в результате научных экспедиций и фундаментальных исследований, проведенных в XX веке, фольклористика каракалпаков развивалась как самостоятельная отрасль науки. В данной статье анализируется именно этот исторический процесс, его основные этапы и научное наследие ведущих ученых.

ЦЕЛЬ: основной целью данного исследования является историко-научное освещение этапов становления и развития Каракалпакской фольклористической науки, анализ деятельности ученых, внесших вклад в развитие отрасли, а также научное обоснование роли экспедиционных и архивных фондов в сборе, систематизации и публикации фольклорных материалов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании в качестве основного источника использовались письменные источники XVIII–XXI веков, архивные документы, материалы научных экспедиций, фольклорные сборники и монографические исследования. В процессе исследования использовались методы историко-типологического, сравнительно-аналитического, источниковедческого и системного подходов. Кроме того, при анализе фольклорных образцов и научных взглядов соблюдались принципы последовательности и хронологии.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: по результатам исследований установлено, что формирование фольклора каракалпаков проходило в несколько этапов.

Начальный этап связан с деятельностью туристов и востоковедов XVIII–XIX веков, а начиная с 20-30-х годов XX века началось систематическое изучение фольклора, научные публикации и экспедиции. Академик Н. Дашкараев, К. Айимбетов, О. Кожуров и К. Научные изыскания макетовых заложили теоретико-методологические основы Каракалпакского фольклористики. А фольклорный архив при каракалпакском отделении Академии наук Узбекистана стал самой богатой ресурсной базой устного народного творчества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, фольклористика каракалпаков сложилась как отрасль науки с богатыми научными традициями, которая прошла долгий исторический путь развития. В результате первоисточников, научных экспедиций и фундаментальных исследований было сохранено и введено в научный оборот эпическое, лирико-эпическое и прозаическое фольклорное наследие Каракалпакского народа. И сегодня исследования, проводимые на основе современных методологий, еще больше повышают значение этой области в международном тюркологическом сообществе.

Ключевые слова: каракалпакский фольклор, история фольклористики, эпическое наследие, былинность, скотоводческое искусство, бахчеводство, научная экспедиция, фольклорный архив, духовное наследие, этнокультурные традиции.

Для цитирования: Пиязова Б. Б. Теоретико-методологические основы изучения каракалпакского фольклора 20-30-х годов XX века. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 462–474.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE STUDY OF KARAKALPAK FOLKLORE IN THE 20-30S OF THE XX CENTURY

©Baxit B. Piyazova¹✉

¹Nukus branch of Uzbekistan State institute of Arts and culture, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: karakalpak folklore is an invaluable heritage that embodies the centuries-old historical memory, spiritual worldview and ethno-cultural traditions of the people. The process of scientific study, systematization and theoretical justification of this heritage is closely related to the formation of Karakalpak folkloristic science. Starting from early ethnographic and literary sources of the 18th and 19th centuries, scientific expeditions carried out in the 20th century, as well as fundamental research, Karakalpak folklorism developed as an independent field of science. This article analyzes exactly this historical process, its main stages and the scientific heritage of leading scientists.

AIM: the main purpose of this study is to provide historical-scientific coverage of the stages of formation and development of Karakalpak folkloric science, analysis of the activities of scientists who contributed to the development of the field and scientific

justification of expeditions and the place of archival funds in the collection, systematization and publication of folklore materials.

MATERIALS AND METHODS: the study used written sources from the 18th to 21st centuries, archival documents, scientific expedition materials, folklore collections, and monographic research as primary sources. In the process of research, methods of historical-typological, comparative-analytical, sourcing and systematic approach were used. Consistency and chronological principles were also followed in the analysis of folklore samples and scientific views.

DISCUSSION AND RESULTS: according to the results of the study, it was found that the formation of Karakalpak folklorism took place in several stages. While the initial stage was associated with the activities of tourists and Orientalists of the XVIII–XIX centuries, from the 20-30s of the XX century a systematic study of folklore, scientific publications and expeditions were launched. Academician N. Dawkaraev, G. Ayimbetov, O. Kozhurov and Q. The scientific research of the maqsetovs laid the theoretical and methodological foundations of Karakalpak folklorology. And the folklore archive under the Karakalpakstan Department of the Academy of Sciences of Uzbekistan has become the richest source base of folk oral creativity.

CONCLUSION: in conclusion, Karakalpak folklorism has taken shape as a field of Science with a rich scientific tradition, which has passed a long historical path of development. As a result of preliminary sources, scientific expeditions and fundamental research, the heritage of epic, Lyrico-epic and prose folklore of the Karakalpak people was preserved and brought into scientific circulation. And today, research carried out on the basis of modern methodologies further increases the importance of this field in the field of international Turki studies.

Key words: karakalpak folklore, the history of folklorology, epic heritage, epic writing, the art of grooming, bakhshism, scientific expedition, folklore archive, spiritual heritage, ethno-cultural traditions.

For citation: Baxit B. Piyazova. (2025), Theoretical and methodological foundations for the study of karakalpak folklore in the 20-30s of the xx century Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 462–474. (In Uzbek).

Qoraqalpoq folkloristikasining shakllanishi va taraqqiyot bosqichlarida qadimiy manbalar, urug' yodgorliklari hamda inqilobgacha bo'lgan XVIII-XIX asrlar qoraqalpoq adabiyotining o'ziga xos namunalari fundamental poydevor bo'lib xizmat qiladi. Xalq og'zaki ijodi namunalarning bugungi kunga qadar saqlanib qolishida professional baxshi-jirovchilik maktablarining xizmati beqiyosdir. Ushbu an'ananing tarixiy tadrijini XIV asrda yashagan Soppasli Sipira jirov faoliyatidan boshlab kuzatish mumkin. Shu bilan birga, o'rta asrlardan to XX asr boshlariga qadar davom etgan qissaxonlik, kitobxonlik va shoirlik an'analari folklor asarlarining ijtimoiy muhitda keng yoyilishini ta'minladi. XVIII asrdan e'tiboran Rossiya imperiyasining yirik ilmiy markazlari – Peterburg, Moskva,

Orenburg, shuningdek, Toshkent, Samarqand va Qo'qon kabi shaharlarda qoraqalpoq xalq ijodkorlari asarlarining nashr etilishi sohaning fan sifatida shakllanishi uchun asosiy manba bo'lib xizmat qildi.

Dunyoda ilm-fan taraqqiy etmagan hech bir o'lkada erkin va farovon jamiyat qurib bo'lmashini hayotning o'zi takror-takror isbotlagan. Hozirgi zamonda o'tmish va kelajakni bir-biriga bog'lovchi zanjir yoshlarning intellektual salohiyati bilan ekanligi adiblarimiz asarlarida takidlab aytilib kelingan.[1-77] Qoraqalpoq adabiyotining yirik namoyandalari — Jiyen jirov va Kunxo'ja, Ajiniyoz va Berdaq, shuningdek, O'tesh va Omar ijodida folklor an'anasiga bo'lgan munosabat hamda xalq og'zaki ijodi namunalardan mahorat bilan foydalanish holatlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Mazkur ijodkorlar nafaqat o'zlarining yozma asarlari, balki shoir, baxshi va qissaxonlik faoliyatlari orqali ham qoraqalpoq folklorining nufuzini ilmiy va amaliy jihatdan tasdiqladilar. Ular qoraqalpoq xalq og'zaki merosining chinakam himoyachisiga aylanib, uning saqlanishi, ommalashishi va mazmunan boyishiga ulkan hissa qo'shdilar. Bu jarayonning asosiy sababi, ushbu siymolarning xalq folkloriga yuksak ehtirom bilan qaraganligi hamda uning ma'naviy qiymatini yuqori baholagan holda, asarlarni asl holatida kelajak avlodga yetkazishni o'zlarining hayotiy mas'uliyati deb bilganlaridadir. O'tmishdagi qoraqalpoq ijodkorlari — shoir va baxshilarning folklorshunoslikka oid bunday qiziqishlari va fidoyiliklari natijasida ko'plab noyob folklor namunalari bizning davrimizga qadar yo'qolmasdan, butun holatda yetib keldi. Agar ularning ushbu tizimli faoliyati va folklorga bo'lgan ilmiy-ijodiy yondashuvi bo'lmaganida, xalqning boy epik merosi va og'zaki ijodiyoti tarix silsilasida unutilib ketishi muqarrar edi.

XV asrning o'rtalaridan boshlab rus xalqlari va tadqiqotchilari qoraqalpoq folklor namunalari bilan yaqindan tanisha boshladilar. Xususan, 1740–1741-yillarda Orsk shahridan Xiva tomon yo'l olgan rus tadqiqotchilari Fladishev va Muravchen qoraqalpoqlar yashaydigan hududlarda bo'lib, xalqning turmush tarzi va etnografik xususiyatlarini qayd etganlar. Shuningdek, P. Richkov ham o'z izlanishlarida qoraqalpoqlarga oid qimmatli ma'lumotlarni to'plagan. 1857–1858-yillarda taniqli olim va sayyoh Sh. Valiyxonov qoraqalpoqlar orasida bo'lib, bir qator folklor namunalari yozib oldi hamda qoraqalpoq xalqining qo'shiqchilik san'atiga yuksak baho berdi. Taniqli rassom va yozuvchi N. Karazin esa Chimboyda istiqomat qiluvchi keksa ayoldan "Ayollar podshosi haqida ertak"ni yozib olib, uni rus tiliga tarjima qilgan. Mazkur ertak 1877-yili (faylda 1957 deb ko'rsatilgan, biroq tarixiy manbalarda 1877-yil qayd etilgan) "Drevnyayai novaya Rossiya" jurnalining III jildida nashr etildi. "Alpomish" dostonining qoraqalpoqcha talqini ilk bor 1902-yilda Toshkentda chop etilgan "Sirdaryo viloyati aholisi uchun materiallar to'plami" (Sbornik materialov dlya statistiki Sirdarinskoy oblasti)ning o'ninchi jildida nashr etildi. "O'zbek "Alpomish" dostonining klassik varianti hozirgi zamonning eng yirik o'zbek baxshisi Fozil Yo'ldoshevdan (1873 - 1953) yozib olingan"[2-119]. Mazkur variant To'rtko'l hududida istiqomat qilgan taniqli qoraqalpoq jirovi Jiyemurat Bekmuhamedov repertuaridan yozib olinganligi bilan ahamiyatlidir. E'lon qilingan doston matnining asl nusxasi arab grafikasida berilgan bo'lib, o'sha nashrning o'zida A. Dabilov

tomonidan amalga oshirilgan rus tilidagi tarjimai ham o'rin olgan. Qoraqalpoq folklor namunalarini bevosita xalq orasidan yozib olish va tizimlashtirish ishlarini birinchi bo'lib Peterburg universiteti sharqshunoslik fakulteti talabasi (professor P.M. Meloranskiyning shogirdi) I.A. Belyaev amalga oshirgan. U o'zining ilmiy izlanishlari davomida Chimboyda taniqli jirov Bekimbetdan (Bekmuhammad) "Edige" dostonini, Qo'ng'iro't tumanida esa qoraqalpoq jirovlaridan (shogirdlarining guvohlik berishicha, bu Nurabulla jirov bo'lgan) "Shejire" (Shajara) materiallarini yozib olgan. Ushbu "Shejire" namunalari keyinchalik "Qoraqalpoq xalqining tarixi haqidagi hikoyalar" nomi ostida ilmiy muomalaga kiritilgan va saqlab qolingan.

Qoraqalpoq etnogenezi o'rganishda akademik V.V. Radlovning (manbalarda 1800-yillar oxiri, xususan 1884-yilda nashr etilgan tadqiqotlarida) ilmiy izlanishlari alohida qimmatga ega. Olim o'z asarlarida qoraqalpoqlarning hududiy joylashuviga to'xtalib, ularning bir qismi Zarafshon vodiysi va Samarqand atroflarida istiqomat qilganligini qayd etadi. Radlovning mahalliy aholi vakillari bilan olib borgan muloqotlari asosida to'plagan ma'lumotlariga ko'ra, ushbu hududdagi qoraqalpoqlar asli Amudaryo bo'ylaridan ko'chib kelganliklarini bayon qilganlar. Shuningdek, tadqiqotda mazkur qoraqalpoq jamoalarining tarkibi asosan O'ymovut va Aqqo'yli kabi urug'lardan iborat ekanligi alohida ta'kidlanadi. O'rta Osiyo turkiy xalqlari, xususan, qoraqalpoqlar tarixini tadqiq etishda atoqli sharqshunos olim A.A. Samoylovichning xizmatlari alohida e'tirofga loyiq. Olim 1908-yilda Xo'jayli hududida bo'lib, o'lka tarixi va madaniyatiga oid muhim manbalarni to'playdi. Xususan, u Xo'jaylida Chingizxonning Xorazmni zabt etishi hamda buyuk mutasavvif Shayx Najmiddin Kubro hayoti va faoliyatiga doir noyob qo'lyozma asarlarni qo'lga kiritadi. Bundan tashqari, A.Samoylovich hududdagi me'moriy yodgorliklarni vizual fiksatsiya qilish (suratga olish) ishlarini ham amalga oshirgan. U Mizdaxqon majmuasidagi Nazlimxon suluv maqbarasini hamda Gavir qala (Gyaur-kala) shahar xarobalarini suratga tushirgan. Shuningdek, olimning ilmiy safari davomida Petro-Aleksandrovskdagi (hozirgi To'rtko'l) ijtimoiy hayot lavhalarini hamda o'sha davrdagi tarixiy shaharlar qiyofasini muhrlagan fotosuratlarini bugungi kunda o'lka etnografiyasi va arxeologiyasini o'rganishda muhim hujjatli manba bo'lib xizmat qiladi. A. Samoylovich O'rta Osiyo xalqlari, jumladan, o'zbeklar, turkmanlar va qoraqalpoqlar turmush tarzi hamda madaniyatini o'rganish maqsadida amalga oshirgan sayohatlari natijasida 1909–1910-yillarda Peterburgda nashr etilgan "Imperatorlik rus arxeologiya jamiyati Sharq bo'limi xabarlari" (Zapiski Vostochnogo otdeleniya Imperatorskogo russkogo arxeologicheskogo obshchestva) jurnalining XIX jildida "O'rta Osiyo turkiy adabiyoti bo'yicha materiallar" nomli tadqiqotini e'lon qildi. Ushbu asarda muallif asosan qoraqalpoq shoirlari ijodiga to'xtalib o'tsa-da, ayrim o'rinlarda qoraqalpoq adabiyoti va folklori masalalarini ham ilmiy tahlil qiladi. Xususan, Samoylovich 1903-yilda qoraqalpoqlar orasida folklor materiallarini yig'ish bilan shug'ullangan.

I. A. Belyaevning faoliyatiga to'xtalib o'tadi. Belyaev tomonidan to'plangan qo'shiqlar haqida ma'lumot berar ekan, Samoylovich muhim bir jihatni ta'kidlaydi: Belyaev ushbu materiallarni qoraqalpoqlarning "Qirq sadaq" qishlog'idan yig'ib olgan

bo'lsa-da, ularning aniq janrini ko'rsatmagan. Shu bois, Samoylovich mazkur namunalarga "Qoraqalpoq jirovlari repertuaridagi Maxtumquli hikoyati" deb nom beradi. Ta'kidlash joizki, I. A. Belyaev tomonidan Samoylovichga taqdim etilgan Maxtumquli she'rlari qoraqalpoq jirovlarining repertuarida hozirgi kunga qadar o'z ahamiyatini saqlab kelmoqda. A. Samoylovichning qayd etishicha, ushbu asarning muqaddima satrlari quyidagicha boshlanadi: "Odam bo'lsang quloq solg'il nasihatga," Olimlar qoshida izzat yaxshidir... Siz taqdim etgan ushbu ma'lumotlarni ilmiy bayon talablariga muvofiq, faktik aniqlikni saqlagan holda quyidagicha shakllantirish mumkin: 1926-yilda qoraqalpoq xalqining tili, turmush tarzi va madaniyatini tadqiq etish maqsadida Moskva davlat universitetining tarix-etnologiya fakulteti talabasi N. A. Baskakov Qoraqalpog'istonga ilmiy safar uyushtirdi. Olim o'z tadqiqotlari davomida qoraqalpoq folklori, etnografiyasi va tilshunosligiga oid boy materiallar to'pladi. 1928-yilda esa (matnda ko'rsatilgan 1928-yil o'rniga) Seyfulg'abit Majitovning arab grafikasida tayyorlangan "Qoraqalpoq adabiyoti to'plami" nomli asari nashr etildi. Mazkur to'plamda muallif xalq og'zaki ijodiga oid bir qancha ertaklar, maqol va matallar hamda topishmoqlarni (jumboqlarni) tizimli ravishda havola etgan.[3-2]. 1930–1931-yillardagi ilmiy izlanishlar natijasida yuzaga kelgan S.Y. Malovning "Zametki o karakalpakskom yazike" asari nafaqat qoraqalpoq tilshunosligi, balki folklorshunosligi uchun ham fundamental manba hisoblanadi. Muallif mazkur tadqiqotning "Qoraqalpoq tilini o'rganish jarayoni" deb nomlangan bo'limida sohaning rivojlanish tarixiga qisqacha tavsif berib o'tgan. S.Y. Malov qoraqalpoq tilini tadqiq etgan Melioranskiy, Belyaev, Vamberi va Radlov kabi olimlarning xizmatlarini qayd etar ekan, ayniqsa, 1903-yilda qoraqalpoqlar orasida folklor materiallarini to'plash bilan shug'ullangan professor P.M. Melioranskiy va uning shogirdi I.A. Belyaevning ilmiy ishlarini o'z davri uchun eng mukammal tadqiqotlar sifatida e'tirof etadi.

1931-yildan boshlab Qoraqalpog'iston hududida aholining turmush tarzi va madaniyatini kompleks o'rganish maqsadida keng ko'lamli ilmiy-amaliy tadqiqotlar yo'lga qo'yildi. Ushbu izlanishlarning ijtimoiy-madaniy sektori rahbari, professor A.A. Sokolov 1933-yil yakuniga qadar Taxtako'pir va boshqa shimoliy tumanlarga lingvistik hamda etnografik ekspeditsiyalar uyushtirdi. Mazkur ekspeditsiyalar natijasida qoraqalpoq etnografiyasi, tili va og'zaki ijodiyotiga oid boy materiallar jamlandi. Professor A.A. Sokolovning ushbu davrdagi faoliyati natijasida "Osnovnie etapi istorii karakalpakov", "Qoraqalpoq xalq rivoyatlari ma'lumotlariga ko'ra shejire (shajara)" (qo'lyozma, 1934-y.) hamda "Qoraqalpoq tili, adabiyoti va tarixi bo'yicha materiallar" (qo'lyozma, 1934-y.) kabi muhim asarlar yuzaga keldi. Ta'kidlash joizki, ushbu qo'lyozma asarlar qoraqalpoq xalqining tarixiy va madaniy merosini o'rganishda ulkan ilmiy ahamiyatga ega bo'lsa-da, ular hanuzgacha to'liq nashr etilmagan va arxiv materiallari sifatida saqlanmoqda.

Qoraqalpoq folklori hamda inqilobgacha bo'lgan milliy adabiyot namunalari — Jiyen jirov, Kunxo'ja, Ajiniyoz, Berdaq va O'tesh kabi so'z san'atkorlarining boy merosini xalq orasidan to'plash va tizimlashtirish masalasida Qoraqalpog'iston Yozuvchilar uyushmasi yetakchi ijtimoiy-madaniy muassasa sifatida faoliyat ko'rsatdi. Xususan, A. Begimov, N. Dawqaraev, Q. Ayimbetov hamda O. Kojurov kabi fidoyi olim va jamoat

arboblarining bevosita tashabbusi bilan xalq og'zaki ijodi namunalari va klassik shoirlarning asarlarini qidirib topish, qayta tiklash hamda ilmiy muomalaga kiritish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Mazkur sa'y-harakatlar natijasida qoraqalpoq xalqining ma'naviy merosi yo'qolishdan saqlab qolindi va kelajakdagi fundamental tadqiqotlar uchun mustahkam manba bazasi yaratildi. Qoraqalpog'iston Yozuvchilar uyushmasi rahnamoligida va moddiy ko'mak asosida xalq og'zaki ijodi namunalari to'plash uchun keng ko'lamli ekspeditsiyalar tashkil etildi hamda ushbu jarayonga ko'plab mahalliy ziyolilar jalb qilindi. Bu borada, ayniqsa, mashhur folklor va adabiyot namoyandalari S. Mavlenov hamda N. Xojaniyazovlarning xizmatlari alohida e'tirofga loyiqdir. Mazkur davrda A. Begimov, Q. Ayimbetov, O. Kojurov, N. Japaqov, A. Shamuratov va Q. Tajimuratov kabi ijodkorlar tomonidan folklor, adabiyot va san'at sohasida qator fundamental asarlar yaratildi. Shuningdek, 1928-yildan 1940-yilgacha bo'lgan davr oralig'ida S. Majitov, A. Begimov, Q. Ayimbetov, Q. Ermanov, N. Dawqaraev hamda I. Sagitovlar tomonidan maktablar uchun dastlabki darslik va o'quv qo'llanmalari tayyorlandi. Muhimi shundaki, ushbu darsliklarning barchasidan qoraqalpoq folklorining eng sara namunalari o'rin olgan bo'lib, bu yosh avlodning milliy og'zaki ijodiyotga bo'lgan qiziqishini shakllantirishda va boy ma'naviy merosning ta'lim tizimi orqali keng yoyilishida asosiy omil bo'lib xizmat qildi.

1930-yillarda N. Japaqov qoraqalpoq folklor namunalari to'plash va nashr etish jarayonida faol ishtirok etdi. Xususan, u S. Mavlenov bilan hamkorlikda mashhur Esemurat jirovdan "Qoblan" dostonini yozib oldi. Ushbu izlanishlar mahsuli sifatida 1941-yilda "Xalq ertaklari va qo'shiqlari" nomli to'plam chop etildi. Urushdan oldingi davrda folklor materiallarini yig'ishda, shuningdek, X. Tajimuratov ham alohida jonbozlik ko'rsatdi; uning sa'y-harakatlari bilan to'plangan materiallar qoraqalpoq folklorshunosligida muhim o'rin tutadi. 1940-yilda qoraqalpoq xalq ertaklarining tizimli ravishda qayta nashr etilishi soha rivojidadagi ulkan qadam bo'ldi. Qoraqalpoq folklori va adabiyoti tarixini ilmiy asosda o'rganishning boshlanishi bevosita akademik N. Dawqaraev nomi bilan bog'liq. N. Dawqaraev o'zining keng qamrovli ilmiy salohiyati va donishmandligi bilan adabiyotshunoslikning barcha sohalarida, xususan 1938-yildan boshlab yirik tadqiqotchi sifatida samarali faoliyat yuritdi.

Olim o'zining doktorlik dissertatsiyasining folklorga bag'ishlangan qismida N.A. Baskakov, A.S. Morozova va S.E. Malov kabi tilshunos hamda etnograf olimlarning mehnatlarini yuksak baholab, shunday qayd etadi: "1935–1937-yillar oralig'ida tashkil etilgan bir necha yillik ilmiy ekspeditsiyalar natijasida ko'plab folklor materiallari hamda inqilobgacha bo'lgan ijodkorlarning asarlari jamlandi. Aynan shu davrdan boshlab qoraqalpoq folklori namunalari va mumtoz shoirlar merosi muntazam nashr etila boshlandi". 1936-yildan e'tiboran qoraqalpoq folklori va adabiyoti sohasida chuqur tarixiy-nazariy tadqiqotlar davri boshlandi. Gazeta va jurnallarda soha mutaxassislarining ko'plab ilmiy maqolalari e'lon qilindi. Bular qatorida N. Dawqaraevning "Qoraqalpoq she'riyati haqida", "Qoraqalpoq folklori", "Qoraqalpoq adabiyoti tarixi haqida" kabi fundamental ishlari, shuningdek, Q. Ayimbetov va O. Kojurovning qoraqalpoq adabiyoti

merosiga bag'ishlangan tadqiqotlari soha taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqdi. Akademik N. Dawqaraev o'z tadqiqotlarida erishilgan yutuqlar bilan bir qatorda, o'sha davrdagi folklorshunoslik muammolariga ham tanqidiy yondashib, quyidagilarni ta'kidlaydi: "Amalga oshirilgan ishlarning o'sha davr uchun ulkan ahamiyatga ega ekanligini inkor etmagan holda, sohada ko'plab tizimli kamchiliklar mavjudligini ham e'tirof etish joiz". Muallifning fikricha, mazkur dastlabki izlanishlarni so'zning asl ma'nosidagi fundamental ilmiy tadqiqotlar deb bo'lmaydi. Ularning aksariyati davriy matbuot, xususan, gazetalar talabiga mos ravishda tayyorlangan yuzaki va umumiy xarakterdagi materiallar bo'lib qolgan. Ushbu manbalarning hech biri qoraqalpoq folklorining ichki qonuniyatlari, janrlar tabiatining o'ziga xosligi va tarixiy taraqqiyoti haqida yaxlit, ilmiy jihatdan ishonchli va to'liq ma'lumot berish quvvatiga ega emas edi. Bu esa sohada chuqur nazariy-metodologik tadqiqotlar olib borish zaruriyatini yanada yaqqol ko'rsatib berdi.

Xulosa qilib aytganda, XX asrning 20–30-yillari qoraqalpoq folklorshunosligi fanning shakllanish va o'ziga xos "tug'ilish" davri sifatida xarakterlanadi. Ushbu davrda asosan xalq og'zaki ijodi namunalarini to'plash, ularni dastlabki tizimga solish va ayrim namunalarini matbuot sahifalarida e'lon qilish ishlari amalga oshirildi. Akademik N. Dawqaraev e'tirof etganidek, aynan 1936-yildan boshlab yuzaga kelgan ilmiy-nazariy tadqiqotlar qoraqalpoq folklorini tizimli o'rganish yo'lidagi ilk fundamental qadamlar bo'lib xizmat qildi. Bu davr nafaqat material yig'ish, balki milliy merosni ilmiy anglashning tamal toshi qo'yilgan bosqich sifatida qoraqalpoq madaniyati tarixida alohida o'rin tutadi.

Qoraqalpoq folklorshunosligining shakllanishidagi ushbu dastlabki va hal qiluvchi qadamlar akademik N. Dawqaraev, Q. Ayimbetov va O. Kojurov kabi yirik olimlar tomonidan qo'yildi. Ularning ilmiy izlanishlari sohaning nazariy asoslarini yaratishga xizmat qildi. Shu bilan birga, taniqli qoraqalpoq ijodkorlari — A. Begimov, M. Dariboev, N. Japaqov, A. Shamuratov va boshqalar folklor namunalarini to'plash, ularni qayta ishlash hamda nashr etish jarayonlarini har tomonlama qo'llab-quvvatladilar.

XX asrning 40–50-yillarida qoraqalpoq folklori mamlakat boshidan kechirgan murakkab tarixiy sinovlar bilan uzviy bog'liq holda rivojlandi. 1930-yillar oxiri va 1940-yillar boshida qoraqalpoq folklori va adabiyotini tizimli o'rganish borasida boshlangan yirik ilmiy loyihalar Ikkinchi jahon urushi boshlanishi munosabati bilan 1941-yilning iyun oyidan vaqtincha to'xtab qoldi. Biroq, urush yillari xalqning ma'naviy ruhini ko'tarishda folklorning ayrim janrlari, ayniqsa, epik dostonchilik an'analari qayta jonlandi va o'ziga xos taraqqiyot bosqichiga ko'tarildi. Qoraqalpoq baxshi va jirovlarining ijrochiligi zamon talabidan kelib chiqib, qahramonlik va vatanparvarlik ruhidagi dostonlar bilan boyidi. Xususan, ushbu davrda quyidagi mashhur san'atkorlar respublika miqyosida qahramonlik dostonlarini mahorat bilan ijro etib, xalqning ma'naviy boyligini saqlab qolishga xizmat qildilar:

- Esemurat jirov, Orinbay baxshi, Qiyas jirov va Esjan baxshilar — Chimboy, Kegeyli, Qorao'zak va Taxtako'pir hududlarida;
- Qarajan baxshi — janubiy tumanlarda;
- Japaq baxshi — Mo'ynoq hududida;

- Qurbonboy jirov — respublika bo'ylab o'zlarining betakror ijrolari bilan tanildilar.

Ushbu baxshi-jirovlar xalq og'zaki ijodining ko'p asrlik namunalari yangi davr talablariga muvofiq talqin etib, urush yillarida milliy o'zlikni anglash va vatan mudofaasi g'oyalari targ'ib qilishda muhim o'rin tutdilar. Urush yillarining murakkab sharoitiga qaramasdan, qoraqalpoq folklor namunalari nashr etish va xalqqa yetkazish ishlari izchil davom ettirildi. Xususan:

- 1941-yilda taniqli adib A. Shamuratov tomonidan nashrga tayyorlangan "Xalq ertaklari" to'plami bosilib chiqdi. Bu to'plam qoraqalpoq xalq og'zaki nasrining eng sara namunalari jamlagan dastlabki yirik nashrlardan biri bo'ldi.
- 1944-yilda esa filolog olimlar I. Sagitov va N. Japaqovlar hamkorligida "Xalq qahramoni" deb nomlangan maxsus to'plam dunyo yuzini ko'rdi. Ushbu nashrning o'ziga xosligi shundaki, unda qoraqalpoq qahramonlik dostonlari hamda inqilobgacha yashab ijod qilgan xalq shoirlarining vatanparvarlik ruhidagi asarlari o'zaro uyg'unlikda jamlangan edi.

Mazkur nashrlar urush davrida xalqning jangovar ruhini ko'tarish, milliy qahramonlar timsoli orqali vatan mudofaasiga chorlashda muhim mafkuraviy va madaniy ahamiyat kasb etdi. Qoraqalpoq adabiyotshunosligi va folklorshunosligining tizimli fan sifatida shakllanishi bevosita akademik N. Dawqaraev nomi bilan bog'liq. Olim 1951-yilda Moskva shahrida "Qoraqalpoq adabiyoti tarixi ocherklari" (Ocherki istorii karakalpakskey literatury) mavzusida o'zining fundamental doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. Mazkur tadqiqot ishi tuzilish jihatidan uchta yirik bo'limni qamrab olgan edi:

1. Qoraqalpoq xalq og'zaki ijodiyoti (folklor);
2. Inqilobgacha bo'lgan qoraqalpoq adabiyoti;
3. Qoraqalpoq sovet adabiyoti.

N. Dawqaraev dissertatsiyaning folklorga bag'ishlangan birinchi bo'limida qoraqalpoq xalq og'zaki merosini janrlar bo'yicha chuqur tahlil qildi. U xalq qo'shiqlari, to'lg'ovlar (to'lalar) va, ayniqsa, qoraqalpoq dostonchilik maktabining nodir namunalari bo'lmish "Alpomish", "Qoblon" hamda "Qirq qiz" kabi dostonlar haqida ilk bor ilmiy va batafsil ma'lumotlarni taqdim etdi. Shu tariqa, N. Dawqaraev 1950-yillarning boshidayoq qoraqalpoq folklorshunoslik fanining metodologik tamal toshini qo'yib berdi. Uning ushbu tadqiqoti nafaqat dostonlarni o'rganish, balki ularni jahon eposshunosligi kontekstida ilmiy tahlil qilish uchun asosiy manba bo'lib xizmat qildi.

Qoraqalpoq folklorshunosligining shakllanish bosqichlarini sarhisob qiladigan bo'lsak, bu yo'nalishda akademik N. Dawqaraevning doktorlik dissertatsiyasi va uning negizida yaratilgan fundamental tadqiqotlari hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Xususan, 1950-yilda O'zbekiston Fanlar akademiyasi nashriyatida olimning "Ocherki istorii do revolyutsionnoy karakalpakskey literatury" (Inqilobgacha bo'lgan qoraqalpoq adabiyoti tarixi ocherklari) nomli asari rus tilida chop etildi. Ushbu asar qoraqalpoq folklorining janrlar tarkibi, o'ziga xos xususiyatlari va tarixiy ildizlariga oid ko'plab dolzarb savollarga ilmiy javob bergan ilk mukammal manba bo'lib xizmat qildi. Shu davrda chop etilgan turli tarixiy-tanqidiy maqolalar hamda folklor matnlarining tizimli nashr etilishi sohadagi izchil

izlanishlarning amaliy natijasi bo'ldi. Biroq, erishilgan yutuqlarga qaramay, qoraqalpoq folklorini yanada chuqur va zamonaviy metodologiyalar asosida o'rganish, shuningdek, professional folklorshunos mutaxassislarning yangi avlodini tayyorlash masalasi o'sha davr ilm-fani oldidagi eng muhim va dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolaverdi. 1950-yillarning oxiriga kelib, SSSR Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston filialining keng ko'lamli faoliyati o'lkada ilm-fan va xalq ta'limi sohasida tub burilish yasadi. Xususan, 1950-yilning oktyabr oyida yangidan tashkil etilgan Tarix, til va adabiyot instituti tarkibida mustaqil Qoraqalpoq folklori sektori o'z ishini boshladi.

Ushbu sektorga rahbarlik qilish mas'uliyati taniqli olim Q. Maqsetov zimmasiga yuklatildi. Q. Maqsetov rahbarligidagi ushbu ilmiy jamoa qoraqalpoq xalq og'zaki ijodini tizimli o'rganuvchi ilk professional maktabga aylandi. Sektorning dastlabki tarkibida K. Matnazarov, B. Hakimniyazov, O. Erpolatov, X. Alimov, A. Jamalov, N. Kamalov, J. Abdukurimov va M. Nizamatdinov kabi tadqiqotchilar faoliyat ko'rsatdilar. Keyinchalik ushbu saflarga Tajimuratov, T. Nietullaev, J. Xoshaniyazov va K. Ernazarov kabi yosh va iqtidorli mutaxassislar kelib qo'shildi. Mazkur ilmiy jamoaning shakllanishi qoraqalpoq folklorini nafaqat to'plash, balki uni janrlar bo'yicha tasniflash va ko'p jildli nashrlarini tayyorlash borasidagi fundamental tadqiqotlarga keng yo'l ochib berdi.

Yangi tashkil etilgan Folklor sektori oldida o'sha davrda uchta strategik muhim vazifa turgan edi:

1. Dala tadqiqotlarini tashkil etish: Xalq orasida saqlanib qolgan boy folklor materiallarini ekspeditsiyalar orqali aniqlash va tizimli ravishda to'plash;
2. Nashrga tayyorlash: To'plangan folklor matnlarini ilmiy prinsiplar asosida tartibga solish va ularni keng omma hamda ilmiy doiralar uchun nashr ettirish;
3. Ilmiy tadqiqot: Qoraqalpoq folklorining janr xususiyatlari, tarixiy asoslari va badiiyatini nazariy jihatdan o'rganish hamda monografik tadqiqotlar chop etish.

1959-yildan boshlab ilm-fan xodimlari, talabalar va folklorshunos mutaxassislar tomonidan amalga oshirilgan ko'p sonli ekspeditsiyalar natijasida mislsiz xazina jamlandi. Ushbu qimmatli materiallar, qo'lyozmalar va audioyozuvlar bugungi kunda O'zbekiston Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining **Folklor arxivi (fondi)**da qoraqalpoq xalqining bebaho ma'naviy merosi sifatida ehtiyotkorlik bilan saqlanib kelmoqda.

Qoraqalpoq folklorshunosligi sohasida yuqori malakali ilmiy kadrlar tayyorlash borasida salmoqli natijalarga erishildi. Xususan, 1960–1980-yillar davomida sohaning fundamental nazariy asoslarini yaratishda I. Sagitov, Q. Ayimbetov va professor Q. Maqsetovlar o'zlarining doktorlik dissertatsiyalarini himoya qilib, qoraqalpoq folkloristikasining yirik namoyandalariga aylanishdi. Shu bilan bir qatorda, qoraqalpoq folklorining turli janrlari va o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etish bo'yicha butun bir olimlar avlodi shakllandi. K. Mamambetnazarov, N. Kamalov, A. Najimov, M. Nizamatdinov, T. Nietullaev, A. Tajimuratov, J. Xojaniyazov va K. Allambergenovlar o'zlarining nomzodlik dissertatsiyalari bilan soha rivojiga munosib hissa qo'shdilar. Mustaqillik arafasi va undan keyingi yillarda ham tadqiqotlar izchil davom ettirildi. Jumladan, 1993-yilda Y. Paxratdinov qoraqalpoq folkloridagi yumor va satira masalalariga bag'ishlangan doktorlik

dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qildi. Umuman olganda, qoraqalpoq folklorshunosligi so'nggi 30 yildan ortiq vaqt davomida o'zining boy an'alarini saqlab qolgan holda, yangi ilmiy metodologiyalar asosida jadal rivojlanish jarayonlarini boshdan kechirmoqda. Bugungi kunda ushbu soha nafaqat milliy, balki xalqaro turkiyshunoslik fani kontekstida ham muhim o'rin tutadi.

XXI asr boshlaridan, xususan, 2000-yillardan e'tiboran qoraqalpoq folklorshunosligi yangi sifat bosqichiga ko'tarildi. Bu davrda sohaning dolzarb masalalari bo'yicha izlanish olib borayotgan olimlar avlodi shakllandi. K. Palimbetov, J. Nizamatdinov, A. Bekmuratov, P. Oteniyazov, Z. Zaripova va R. Isakov kabi tadqiqotchilar o'zlarining ilmiy dissertatsiyalari va monografiyalari bilan qoraqalpoq folklorining turli qirralarini — janrlar genezisidan tortib, xalq ijodiyotining badiiy-estetik xususiyatlarigacha bo'lgan mavzularni chuqur tahlil qildilar. Bugungi kunda ushbu olimlar nafaqat ilmiy tadqiqotlar olib bormoqdalar, balki oliy ta'lim muassasalarida yosh avlodga o'z bilim va tajribalarini o'rgatib, folklorshunoslik an'alarining davomiyligini ta'minlab kelmoqdalar. Ularning sa'y-harakatlari natijasida qoraqalpoq xalqining ma'naviy merosi zamonaviy metodologiyalar asosida qayta tahlil qilinmoqda va xalqaro miqyosda targ'ib etilmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Qoraqalpoq adabiyotining klassik namoyondasi berdaq ijodiyotini o'rganishning mohiyati. « Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar» nomli 8-son ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiyasi Jurakulov Jamol Komilovich, Yulchiev Shukurullo Xayrulla o'g'li.
2. Б.М.Жирмунский. Избранные труды. 1974.119с
3. У.Пахратдинов Qaraqalpaq folklori adebiyati. Leksiyalar toplami. 2007. 2-bet.
4. Айымбетов. К. Халық даналығы. „Қарақалпақстан“ баспасы, Нөкис. 1968
5. Айымбетов. К. Қарақалпақ фольклоры. „Қарақалпақстан“ баспасы, Нөкис, 1977
6. Алламбергенов. К. Қарақалпақ әдебиатында айтыс. Нөкис, 1989
7. Даўқараев. Н. Шығармаларының толық жыйнағы. 2-том, „Аўызеки халық творчествосы“ „Қарақалпақстан“ баспасы. 1977
8. Максетов. К. Қарақалпақ фольклоры. Нөкис Мемлекетлик университетиниң филология факультети ушын программа. 1982.
9. Пахратдинов. Ю. Адам, жәмийет, сатира. Нөкис, 1991
10. Пахратдинов. Ю. Өмирбек лаққы ҳәм юмор-сатира мәселесине. Нөкис, 1992

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Piyazova Baxit Burkitovna**, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali Folklor va etnografiya kafedrasida asisstant o'qituvchisi, **[Пиязова Бахит**

Буркитовна, Нукусский филиал Узбекского государственного института искусств и культуры [Ассистент-преподаватель кафедры фольклора и этнографии], [**Baxit B. Piyazova**, Nukus branch of Uzbekistan State institute of Arts and culture Asisstant teacher of the Department of folklore and Ethnography]; manzil: Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Nukus shahri, Hurliman Qiz Baxshi ko‘chasi, 37- uy, pochta indeksi: 230100. 0(361)2241410. [адрес: Республика Каракалпакстан, город **Нукус**, улица Хурлиман Киз Бахши, дом 37, почтовый индекс: 230100], [address: Karakalpagistan, 37, Hurliman qiz st., Nukus city]